

Inhaltsübersicht Fotointern 1996

Rubrik	Titel	Marke/Person	Produkt	Seite
Ausgabe 1/96 - 08.01.96				
Interview	Der Jahreswechsel im Rückblick und Ausblick (Interview mit Peter Schmid, Ulrich Schuler, Rudolf Bär, Hp. Bächler, Hans-Carl Koch, Rudolf Dech, Peter Muheim, Christian Frey)			1
Fotofachhandel	SVPG: Fotofach-Angestellte: Ein Berufsbild im Wandel			7
ZEF aktuell:	Foto-Video Fachseminar			7
Fotofachhandel	Rollei übernimmt Minox			7
Aktuell	PHOTOGRAPHIE im Internet			8
Aktuell	Hama Bildbearbeitungsprogramm (Arc-Soft)			8
Aktuell	Flaggschiff Yashica Microtec Zoom 120			9
Aktuell	Batterien mit Spannungsprüfer			9
Aktuell	Beat Röschlin: Neuer Olympus-Geschäftsführer			9
Promotion	Professionelles Hochleistungsblitzgerät: Qflash von Quantum mit Turbo-Batterie	Ott+Wyss		10
Kasten	Dunco: Ein Vergrößerungsrahmen kann zaubern!			
Aktuell	Neue Polaroid Image-Kameras (Polaroid Image Elite)			12
Aktuell	ec-Direkt: Einigung im Gebührenstreit			12
Aktuell	15. Januar: 2. ISFL-Rampenverkauf			13
Aktuell	Kolloquien an der ETH Zürich			13
Aktuell	Mietstudio für Digitalfotografie bei Stutz in Bremgarten			13
Aktuell	31.1. - 2.2.: Computer Graphics '96			14
Aktuell	Sony: Zusammenarbeit mit Perrot			14
Aktuell	Die Fr. 100.-- Frage	PhotoStudio 1,5		15
Ausgabe 2/96 - 01.02.1996				
Interview	Geschäftsstrukturen und Berufsbilder (Interview mit Hans Peyer, SVPG)			1
Fotofachhandel	SVPG: Was lehrt die Schule und was der Lehrbetrieb?			5
Fotofachhandel	Konsumentenstimmung lässt generell zu wünschen übrig			5
Aktuell	Agfa Scala Schwarzweiss-Diafilm wird exkl. bei Pro Ciné entwickelt			7
Promotion	Licht für unterwegs: Multiblitz Profilite Compact 200/400 Travel		Ott+Wyss	8
Professionell	Das Blitzstudio in der Fototasche: Drahtlos grosse Objekte ausleuchten (Multiblitz 50 MZ-5)			9
Aktuell	Neu: Olympus μ [mju:] Zoom 105			10
Aktuell	Porträts Schweizer Kommunikationswirtschaft '96 jetzt mit CD-ROM			10
Aktuell	Kodak DC40 Digitalkamera für jedermann: in der Schweiz jetzt lieferbar			11
Aktuell	Mietstudio für Digitalfotografie bei Stutz in Bremgarten			11
Promotion	PhotoPhase Plus: Der schnellste Kamerascanner des Marktes (Schmid AG)			12
Kasten	Ein Bild steht im Raum			
Aktuell	Olympus Schaufensterwettbewerb '95			13
Aktuell	Neuer Geschäftsführer bei Agfa (Moritz Rogger)			13
Aktuell	Gürteltasche für Ferngläser			13
Aktuell	Die Hochzeitsreportage	ZEF		13
Aktuell	Polaroid Verkaufsschulungs-Wettbewerb entschieden			14
Aktuell	Iford: Schwarzweiss-Workshop im zef			14
Aktuell	ISO 9001 für Gretag Imaging AG			15
Aktuell	Die Fr. 100.-- Frage	Metz mecablitz 50 MZ-5		15

Rubrik	Titel	Marke/Person	Produkt	Seite
Ausgabe 3/96 - 15.02.1996				
APS	Kodak: erste APS-Kameras - Das neue Fotosystem kommt!			1
Fotofachhandel	SVPG: Stellen Sie sich auf drei Beine			5
Fotofachhandel	Win-Fox-Anwender können aufatmen	ZEF		5
Fotofachhandel	Indexziffern der Detailhandelsumsätze			5
Fotofachhandel	Fotointern im Sonderangebot			5
Aktuell	Freizeitmesse Fespo - wie war's?			6
Aktuell	Steigende Spannung um Marktanteile bei wiederaufladbaren Batterien			8
Promotion	Videoprojektion wird salonfähig: Portable Geräte vermitteln ein neues Seherlebnis (Schmid AG)			10
Aktuell	Digitalkamera und Videopassbildsystem: Sony übergibt den Fotobereich an Perrot			11
Aktuell	Sunpak: Neuer Blitz mit Power-Zoom		PZ 4000	12
Aktuell	Leica: Spiegelvorauslöser			12
Aktuell	Tauziehen um Minox			12
Nachruf	Emil Schuthess gestorben			12
Aktuell	Hasselblad bei Bankgesellschaft			12
Aktuell	... und Prontophot bei Fotolabo SA			12
Aktuell	Fotoflohmarkt in Baden			12
Aktuell	Licht-Workshop bei Bron			12
Aktuell	Nikon: Preisgünstiger Filmscanner (Coolscan II LS-20)			13
Aktuell	Fotoschule Kunz: Neue Kurse			13
Aktuell	Pentax: neues Topmodell Espio 160			13
Aktuell	Kodak: Neue Digitalkamera mit Zoom (Digital Science DC 50)			14
Aktuell	Fachbuch über Peoplefotografie (Sinar-Buchreihe)			15
Aktuell	Die Fr. 100.-- Frage		Polaroid Talking Camera	15
Ausgabe 4/96 - 01.03.96				
APS-Spezial	Live von der PMA in Las Vegas Alles dreht sich um APS (Urs Tillmanns)			1
APS-Spezial	Die Nikon APS-Kameras heissen «Nuvis», ein gelungenes Kürzel für «New Vision»			4
APS-Spezial	APS: Die wichtigsten Argumente			5
APS-Spezial	aktuell: Alles über APS - im zef			5
APS-Spezial	Woraus besteht die APS-Kassette?			5
Fotofachhandel	87. SVPG-Generalversammlung in Baden			6
Fotofachhandel	SVPG: Begehrter Kameraverleih			7
Promotion	Agfacolor Farbpapier - für alle Fälle eine Übersicht für Laborbesitzer			9
Promotion	Massgeschneiderte Laboreinrichtungen in jahrzehntelang bewährter Qualität		Ott+Wyss	10
Kasten	Kampf dem Staub mit PHOTO-CLEAR			
Aktuell	Minolta mit Edelkompaktkamera (Minolta TC - 1)			11
Aktuell	Agfa ist bei APS voll dabei			11
Aktuell	Colour Art Photo feierte Geburtstag			13
Aktuell	SBG Branchenspiegel 1995/96			13
Aktuell	Basel: icf Foto-Fachausstellung			14
Aktuell	Digital-Systemvergleich bei Sinar			14
Aktuell	Die Fr. 100.-- Frage		Sinar X	15
Ausgabe 5/96 - 15.03.1996				
APS-Spezial	PMA '96 in Las Vegas: Ausblick in eine faszinierende Zukunft (Urs Tillmanns)			1
APS-Spezial	Minolta Vectis: APS-Startschuss mit Komplettsortiment			4
Fotofachhandel	Der neue Disney-Film «Toy Story» und die Energizer-Promotion ...			6

Inhaltsübersicht Fotointern 1996				3
Rubrik	Titel	Marke/Person	Produkt	Seite
Fotofachhandel	SVPG: Freuen Sie sich auf APS?			7
Fotofachhandel	Rumitas ist nicht verkauft			7
Fotofachhandel	Die nächsten Giftkurse			7
Fotofachhandel	Flaute im Detailhandel			7
Aktuell	2 neue Kompaktkameras von Canon (Canon Prima Super 135)			9
Aktuell	Canon: 5 neue AF-Objektive			9
Promotion	Bei Sharp ist die Zeit der kleinen Sucher endgültig vorbei	Schmid AG		10
Aktuell	Neubeginn bei Novoflex			11
Aktuell	Aktion: Kaiser Video-Transfer	Kaiser		11
Aktuell	Icf Foto-Fachausstellung 96 vom 26. Bis 28.3. im Saal Paris der Messe Basel			11
Aktuell	Neue Weichledertasche für Leica M6			11
Aktuell	Canon Schaufensterwettbewerb			12
Aktuell	Fotorucksack mit Sitzkomfort			12
Rollei:	Neue, superhelle Einstellscheibe			13
Aktuell	Internet: 28 Mio Surfer auf den Kodak-Homepages			13
Aktuell	19 bis 300 mm mit 2 Objektiven	Vivitar		14
Aktuell	Neue Gobos für kreative Effekte			14
Aktuell	Pentax: Superkompakte Espio 115M	Pentax		15
<u>Ausgabe 6/96 - 01.04.1996</u>				
Interview	Wie sieht Agfa die Zukunft von APS und der digitalen Fotografie? (Interview mit Friedrich Hujer, Rainer Leifermann)			1
APS-Spezial	Einstieg von Canon mit Ixus grenzt schon fast an Luxus			4
Digital Imaging	CeBIT: Die digitale Fotografie spielt eine immer wichtigere Rolle			6
Fotofachhandel	SVPG: Das wichtigste Zubehör...			7
Fotofachhandel	Die Hochzeitsreportage	zef		7
Fotofachhandel	SVPG Ostschweiz: 15. April nicht vergessen			7
Sonderbeilage	ISFL Lieferantenliste und Markenliste			Beilage
Die Rechtsecke	Das Recht am Bild: Urheberrechte an der Fotografie			9
Promotion	Tetenal mit zwei weiteren Gradationswandelpapieren für höchste Ansprüche		Ott+Wyss	10
Ausbildung	Termine der Einführungskurse 96/97	zef		11
Ausbildung	Digitalfotografie und Druck			11
Professional	Impressionen eines Workshops im Tessin			13
Professional	Ringblitz von Bron			13
Aktuell	AF-S-Nikkore: AF-Motor im Objektiv			14
Aktuell	Neue Namen bei Polaroid (Gary T. DiCamillo, Brian D. Poggi)			15
Aktuell	Hochzeitsseminar (Agfa, Interphot)			15
Aktuell	Die Fr. 100.--Frage	Samsung	Slim Zoom 115	15
<u>Ausgabe 7/96, 15.04.1996</u>				
Interview	APS: Wie gut ist die Qualität in der Praxis? (interview mit Kurt Freund, Pro Ciné)			1
APS-Spezial	Das Fuji APS-System: Start mit einem kompl. Produkteangebot (Fuji Fotonex)			4
Rechtsecke	Wer trägt welche Ausbildungskosten			6
Rechtsecke	Keystone Press wird Nr. 1			6
Fotofachhandel	Händleraktionen mit der neuen Pentax MZ-5			7
Fotofachhandel	Interphot: neue Einkaufsgruppe			7
Digital Imaging	Elektronische Fotografie (1. Folge): Von Grundlagen und fehlenden Normen			10

Inhaltsübersicht Fotointern 1996				4
Rubrik	Titel	Marke/Person	Produkt	Seite
Digital Imaging	Digitalkamera von Polaroid (PDC 2000)			12
Promotion	Just Normlicht Color Control 5000: Lichtqualität entscheidet über Druckqualität		Schmid AG	13
Kasten	Panodia Rucksack «Malta-Pack»			
Aktuell	Perrot Roadshow '95			14
Aktuell	Carl Koch war 80			14
Aktuell	Neu: Rolleiflex 6003 professional			15
Ausgabe 8/96 - 02.05.96				
Interview	Digitale Fotografie: Kostenrechnung und Zukunft (Interview mit Hans-Carl Koch, Sinar)			1
Fotofachhandel	SVPG: Fotolabo Club: für den eigenen Geldbeutel und gegen APS			5
Fotofachhandel	Hyundai Kameras bei Rumitas AG			5
Fotofachhandel	Neue Geschäftsleitung bei Perrot (Rudolf Gross)			5
Fotofachhandel	Leica, Minox und Petra AG			5
Aktuell	Kodak zeigt Photo Magic System			6
Aktuell	Horseman: Neue Weitwinkelkamera (SW912)	Horseman		6
Aktuell	Minolta initiiert digitale Fotogeschäfte in Japan			6
Aktuell	Boutique-Programm von Pro Ciné			6
Aktuell	Neues 135-400 Apo-Tele von Sigma	Sigma	APO	6
Aktuell	Neue Version des Tamron AF 28-200			6
Promotion	Agfa Sommeraktion: Metallschilder mit Sportsujets zum Sammeln			7
Promotion	Computer- und Videodaten: noch eindrücklicher in der Projektion		Ott+Wyss	12
Digital Imaging	Kodak Drucker für CMYK-Proofdrucke			13
Digital Imaging	Workshop: Vom digitalen Bild zur Prepress-Vorlage			13
Professional	Die neuen Professional-Filme von Kodak			14
Professional	SpotNet - das digitale Plakat			16
Professional	Yashica Acclaim APS-Kameras jetzt lieferbar	Yashica		17
Nachruf	Claude-Henry Forney gestorben			17
Professional	Pentax: Preisgünstiges Zoom-Modell (Espio 838)	Pentax		18
Professional	Neue Samsonite-Fototaschen			18
Professional	Neuer Multiformat-Scanner			19
Professional	Die Fr. 100.--Frage	Canon EOS 50E		19
Ausgabe 9/96 - 15.05.1996				
Interview	Im Gespräch mit Samsung-Boss Moo-Sung Yu (Interview mit Moo-Sung Yu, René und Marcel Conzelmann)			1
Fotofachhandel	SVPG: Generalversammlung des Fotogewerbeverbandes der Ostschweiz			5
Investitionen in Digital Imaging				5
Beilage	Einladung zur Perrot Road-Show '96			Beilage
Aktuell	Die neuen Samsung-Kameras: Zoomkompakt, APS + Spiegelreflex (Slim Zoom 145 + 125, SAS 628, SA 4000)			8
Aktuell	Neue Diafilme: Kodak Elite II			9
Aktuell	photokina: 18. - 23. September			9
Digital Imaging	Neue Mini-Speicherkarten			10
Digital Imaging	Neue Digitalkamera von Fuji (Fujix DS-220)	Fuji		10
Digital Imaging	Nikon Coolscan in neuer Version	Nikon		10
Digital Imaging	Proofqualität im A3-Überformat			10
Digital Imaging	Neue CCD-Chip-Herstellung			10
Digital Imaging	Fotos bald auch auf Floppy Disks?			10

Inhaltsübersicht Fotointern 1996				5
Rubrik	Titel	Marke/Person	Produkt	Seite
Digital Imaging	Arles: JIP '96 wird digital			10
Beilage	Dicomed Big Shot oder Big Flop (isi Intersystem Imaging)			Beilage
Promotion	Oft entscheidet die Präsentation über den Erfolg der Bilder. Panodia hat die Produkte. Schmid AG			12
Professional	Bischof: neues Video-Passbildsystem			13
Aktuell	Olympus: preisgünstige Neuheiten (Trip XB3)	Olympus		14
Aktuell	ZEF aktuell: Digitale Fotografie	zef		14
Aktuell	Erstes APS-Buch			15

Ausgabe 10/96 - 04.06.1996

Interview	Die Zoom-Kompaktkamera feiert ihr Zehnjähriges (Interview mit Markus Furrer, Pentax)			1
Fotofachhandel	SVPG: Hausaufgaben für Lehrlinge?			5
Fotofachhandel	Aus Fera wird Handelsmesse			5
Fachhandel	Interphot' - eine neue Einkaufsgruppe. «Besserer Dialog ist unsere Zielsetzung»			6
Geschichte	Pentax Zoomkompaktkameras: Eine Dekade technischer Innovation			10
Promotion	Agfa mit APS: Einfilmkamera und neuartiges Recycling-Konzept			13
Rechtsecke	Das Gewicht des Kleingedruckten			15
Rechtsecke	Erste APS-Verkaufstage in Japan			15
Promotion	Photo-Cross-Combi - neue Bilderrahmen, die sich Ihrem Geschmack anpassen		Schmid AG	16
Marktbericht	Fotoapparate Schweiz 1995			17
Professional	Benbo – ein total verrücktes Stativ			18
Digital Imaging	Agfa SelectScan Plus noch schneller			19
Digital Imaging	Agfa-Publikationen «Digitale Farbe» jetzt auf CD-ROM			19
Digital Imaging	Agfa Taipan 1.1 für Windows NT			19
Digital Imaging	photokina: Symposium über elektronische Fotografie			19
Digital Imaging	CGX: PowerMedia Internet Software		Image Technology	19
Aktuell	Neue Stereo-Kamera lieferbar (3D-FX-Kamera)			20
Aktuell	Polaview 4000: neues LCD-Panel (Polaroid 4000 SVGA LCD)			20
Nachruf	Ruth Hertel gestorben			20
Aktuell	PPP eröffnet Demoraum in Bern			22
Aktuell	Hyundai – eine neue Kameramarke			23
Aktuell	Das getreue Abbild (Fotoausstellung Schloss Oberhofen)			23
Aktuell	Neues von Richter (Blitzgerät)			23
Aktuell	Fototasche mit Alarmanlage			23
Aktuell	Braun: Bunte Kameras für Kinder			23

Ausgabe 11/96 - 01.07.96

Interview	Weiterbildung im zef: «Es wird am falschen Ort gespart» (Interview mit Jörg Schwarzenbach)			1
Fotofachhandel	SVPG im Parlament vertreten			5
Aus Japan berichtet ...	Fuji: digitale Version von Fotovision / Canon APS 4x-Zoom eingeführt			5
Wirtschaft	Lichtblick für Wirtschaftsbelebung			7
Wirtschaft	Verfahren Kodak gegen Fuji?			7
Video	Video wird digital. Was ist neu, und was ist besser?			10
Wirtschaft	Coop übernimmt CH Interdiscount und wird damit zur Nummer Eins			12
Aktuell	Weltneuheit (Dicomed OneShot mit CCD-Sensor)			13
Aktuell	Colour Art Photo			13
Aktuell	Fotolehrer als Köche			13

Inhaltsübersicht Fotointern 1996				6
Rubrik	Titel	Marke/Person	Produkt	Seite
Promotion	Prolinca - ein vielseitiges Lichtsystem für Ihre anspruchsvollsten Amateurlkunden		Schmid AG	14
Brandheiss	Stapellauf eines Flaggschiffs: Die neue Nikon F5 mit wegweisender Technik		Nikon	15
Digital Imaging	Elektronische Fotografie (Teil II): Die Dateiformate für Grafiken und Bilder			16
Aktuell	Primeur: Schweizer Mittelformatkamera (Alpa)			19
Aktuell	Leica mini 3: Neue Taschenkamera	Leica		19
Aktuell	Neues Leica Telezoom (Vario-Elmar-R1:4/80-200mm)			
Aktuell	Erster VfG Nachwuchsförderungspreis			20
Aktuell	Fotos auf Diskette bestellen			20
Aktuell	Ilford: Neuer Schwarzweissfilm (SFX 200)			20
Aktuell	Farbbilder aus dem PC selbst drucken			21
Aktuell	Braun mit APS			21
Aktuell	Neues Fujipapier			21
Aktuell	Olympus APS-Kamera in Japan gezeigt			22
Aktuell	Vier neue Objektive von Tokina			23
Aktuell	Die 100-Franken-Frage	Kodak	Advantix 3600ix	23

Ausgabe 12/96 - 02.08.1996

Interview	Nikon F5: «Technik und Form in Einklang gebracht» (Interview mit Tetsuro Goto)			1
Fotofachhandel	Lehrabschluss-Diplomfeier: Riesenfete im Hotel Zürich			4
Fotofachhandel	SVPG: Ich fordere Sie auf: «Tun Sie etwas, Herr Präsident»			5
Fotofachhandel	Der neue Vorstand des FGVO			5
Fotofachhandel	Prüfungsfieber			6
Digital Imaging	Computerkamera für breiten Markt (Kodak DC20)	Kodak		9
Digital Imaging	Canon Laser-Farbprinter (CLBP-360 PS)			9
Digital Imaging	Canon PowerShot 600	Canon		9
Digital Imaging	Sony mit mobiler Digitalkamera	Sony DKC-ID1		9
Promotion	Fuji Novel Batterien sind die besten in unabhängigem Praxistest		Ott+Wyss	12
Kasten	Sigma: Faszinierender Telebereich mit einem Objektiv (APO 135-400 mm)			
Digital Imaging	Rollei: Neuer Digitalrückteil (Rollei DSP-104)			15
Digital Imaging	Modulares CCD-Chip-Design			15
Digital Imaging	Wettbewerb für kreative Digis			15
Promotion	Jetzt einsteigen: Das digitale Zeitalter beginnt mit dem breiten KODAK-Sortiment		Schmid AG	16
Internet	Foto-Homepages im Internet			17
Internet	Nützliches Internet-Verzeichnis			17
Fotofachhandel	Kodak Herbst-Promotionen			19
Fotofachhandel	Schwarze Schönheit: CCS Venus			19
Aktuell	Neue Kleinbildkameras von Polaroid (Polaroid 2000FF + 3000AF)			21
Aktuell	Schweizer Werbefotograf eröffnet Fotoschule «Alcasar» in Spanien (Charlie Keller)			21
Aktuell	Japanische Objektive für Leica M6 (Kobalux)			21
Aktuell	businessfera Zürich: 25. bis 28. August			22
Aktuell	Neu in der Schweiz: FLM-Kugelköpfe			22
Aktuell	Japans Wirtschaft im Aufwind?			22
Aktuell	Gretag: Mit APS positiv			22
Aktuell	Wieviel ist die alte Kamera wert? Neuer Kadlubek-Katalog erschienen			23
Aktuell	Die 100-Franken-Frage	Tamron-Zoom	AF28-200mm	24

Inhaltsübersicht Fotointern 1996				7
Rubrik	Titel	Marke/Person	Produkt	Seite
<u>Ausgabe 13/96 - 02.09.1996</u>				
Interview	Vivitar: «Wir glauben an die Zukunft von APS» (Interview mit Urs Ziswiler, Terry Carey, Jaime Solera)			1
Fotofachhandel	SVPG: Für die neuen Lehrlinge genügend Zeit aufwenden			5
Fotofachhandel	ZEF aktuell: Grosse Neuheitenschau			5
Fotofachhandel	Die Bedeutung der Berufsbildung			7
PR Anzeige	Kodak DPS Special			7
Photokina	Weltmesse des Bildes Neueste Trends im Brennpunkt			8
Photokina	Im Vorfeld der photokina: Digitale Amateurkameras kommen			12
Digital Imaging	Digitale Bildbearbeitung im Minilab (Ilford Printasia DS100 +DS200)			13
Digital Imaging	SCGA: Internet-Seminar			13
Digital Imaging	Agfa: Zwei neue Flachbettscanner (SnapScan)			13
Digital Imaging	Iris PrintSeal Schutzspray			13
Digital Imaging	Astound 2.0 für Mac und Windows			13
Digital Imaging	Müllersohn: neuer Videoprinter			15
Digital Imaging	Bitte gleich noch eine ...			15
Digital Imaging	Pentax MZ 10 mit Motiverkennung	Pentax		15
Promotion	Rolleiflex 6003: eine zukunftssichere Investition	Ott+Wyss		16
Aktuell	Canon-Herbstneuheiten: Drei APS- und eine Kleinbild EOS-Kamera (EOS IX, Ixus Z90, Ixus AF-S, EOS 500N)			18
Digital Imaging	EISA- und TIPA-Awards '96-'97			19
Digital Imaging	Die 100-Franken-Frage	Pentax Espio 115M		19
<u>Ausgabe 14/96 - 16.09.1996</u>				
Interview	Den Anschluss an die Zukunft nicht verpassen! (Interview mit Franz Rehmann, Minolta)			1
Wirtschaft	Kleinunternehmer gefährdet?			4
Fotofachhandel	SVPG: Wenn einer Werbung macht...			5
Fotofachhandel	Businessfera: positives Ergebnis			5
Fotofachhandel	ZEF aktuell: Wichtige Termine	zef		5
Fotofachhandel	Arbeitslosigkeit im Vergleich			5
Trend	Surfen, Sound und Weltpremierer live von der CeBit Home in Hannover			6
Kasten	Doeberl meint ...			
Photokina	Neues von Leica: Flaggschiff R8, neue Objektive und schwarze minilux			8
Photokina	Leica mit gutem Geschäftsergebnis			11
Photokina	Olympus: Gleich drei Digitalkameras (Camedia C-800L, C400L, C400)			13
Photokina	Minolta Dimâge V	Minolta		13
Promotion	Videofilme sehenswerter gestalten mit dem neuen GSE A/B-Roll Schnittsystem		Schmid AG	14
Photokina	Nikon: Digitalkamera zum Einstecken (Nikon 100)	Nikon		15
Photokina	Neue Nikon F3	Nikon		15
Photokina	Fujifilm: Digitalkamera DS-7	Fujifilm		15
Photokina	Olympus setzt auf APS: zwei Kameras (Newpoc 60, Centurion)		Olympus	17
Photokina	mju-Erfolg in Neuauflage	Olympus		17
Photokina	Allesreiniger	Bonito		18
Photokina	Fixierbadrecycling Ilford FR15			18
Photokina	Neu: broncolor Sunlite-Set			18
Photokina	Leuchtplatten nach ISO-Norm			18
Photokina	Demnächst: Kodak Snapshot-Scanner			19
Photokina	Die 100-Franken-Frage	Minolta	Vectis S-1	19

Rubrik	Titel	Marke/Person	Produkt	Seite
<u>Ausgabe 15/96 - 01.10.1996</u>				
Interview	APS und digital bewegt die Fotowelt. Was tun? (Interview mit Friedrich Hujer, Robert Crevels, Dr. J. Lohmann) Agfa			1
Fotofachhandel	SVPG: K-Tip machte Ärger			5
Fotofachhandel	Produktkatalog im Internet (Minolta)			7
Fotofachhandel	Neue Fotoadressen im Internet			7
Rechtsecke	Kein Anspruch auf Negative			7
Photokina	photokina-Neuheiten von Kodak: Alles von A wie APS bis S wie Scanner			8
Promotion	Sigma: Zwei neue APO-Zoomobjektive für Natur- und Sportfotografen		Ott+Wyss	12
Photokina	Highlights der photokina (Nikon Pronea 600i, die Nikon APS-SLR / Contax G2 für Profiansprüche / Neufassung: Nikon E2N			15
Photokina	Neuheiten in Stichworten (Polaroid: Renaissance eines Meilensteins / Yashica erweitert APS-Sortiment / Neue Minilab-Generation von Gretag / Die flachste Ricoh / Zwei neue Z-up Kameras von Konica / Digitalkamera von Leica / Carl Braun mit farbigem Projektor / Ricoh mit Digitalkamera RDC-2 / Minox mit viel Neuem / Polaroid mit zwei APS-Kameras / Einfilmkamera von Ilford / Zwei APS-Kameras von Samsung			16
Photokina	Sinarcam als universelle Digitalallösung (Sinarcam mit Leaf DCB2 CCD-Rückteil)			16
Photokina	Neue Alpa 12: Aus dem Vollen gefräst			16
Photokina	Hasselblad mit Zubehörbouquet			17
Photokina	Visatec mit neuem Blitzgeräte-Kit			17
Photokina	Neue Mittelformat-Fachkamera (Linhof M 679)			17
Aktuell	Agfa mit digitaler Bildmodifikation	Agfa		18
Aktuell	Verkaufsseminar bei Pro Ciné			19
Aktuell	Die 100-Franken-Frage	Samsung	Slim Zoom 145 S	19

Ausgabe 16/96 - 15.10.1996

Interview	Wie war's auf der photokina? (Umfrage mit Rainer Leifermann, Agfa / René Koller, Olympus / Martin Schwarz, Erno / Jürg Barth, Kodak / Gerhard Zapf, Leica / Franz Rehmann, Minolta / Leo Rikli, Nikon / Markus Furrer, Pentax)			1
Fotofachhandel	SVPG: Anspruch auf Negative?			5
Fotofachhandel	Soligor bei Lübcö			5
Fotofachhandel	GMC im Internet			5
Fotofachhandel	SVPG Zürich: Neues Reglement			5
Fotofachhandel	Polaroid sehr erfolgreich			5
Aktuell	Der Fotomarkt im 1. Halbjahr 1996			8
Promotion	Agfa Inova Touch: eine neue Dimension der Dienstleistung			9
Promotion	Reflecta revolutioniert die Projektion; Dias sind nach wie vor unübertroffen Neues Licht für neue Märkte: Elinchrom Micro 750		Schmid AG	10
Aktuell	Digitalfotos mit der Videokamera			11
Aktuell	Keine Probleme mit APS			11
Aktuell	Pro Ciné lädt ein			11
Aktuell	Kursprogramm Allgemeine Berufsschule Zürich Abt. DGM			11
Photokina	1. Ausstellung für Videofilmen			13
Photokina	Neuheiten in Stichworten (Zwei neue Einfilmkameras von Fuji / APS-Filme selbst vergrößern / Kaiser Copylizer für die Bilderfassung / Alpa 12 mit gekuppeltem E-Messer / Präzises Kamerarückteil für Fachkameras / Neue Digitalkamera von Kontron eye-like			13
Photokina	Lumedyne Powerpack für Q-Flash			13
Photokina	Rollei: verstellbare Fachkamera (Rollei 4500 PCS)			14
Photokina	Renaissance für einen Klassiker (Polaroid SLR 690)			14
Photokina	Neuer Profi-Diafilm: Fujichrome Astia 100			14

Inhaltsübersicht Fotointern 1996				9
Rubrik	Titel	Marke/Person	Produkt	Seite
Photokina	World Press Photo ausgeschrieben			14
Photokina	Drei neue APS-Kameras von Fujifilm	Fuji		15
Photokina	Die 100-Franken-Frage	Agfa Optima		15
Ausgabe 17/96 - 01.11.1996				
Interview	Zef in roten Zahlen: «Dieses Jahr ist entscheidend» (Interview mit Dieter Ehrhardt)			1
Fotofachhandel	SVPG: Endlich: Rubrik «Leserbriefe»			5
Fotofachhandel	SVPG: Sektionsausflug des SVPG Zürich			5
Fotofachhandel	Nanoweber, Joule und Apostilb			5
Leserbriefe	Ein Inserat erzählt eine Geschichte / Heckenschütze gegen Fachhandel			7
PR-Anzeige	Kodak DPS Special (Frank Senn, Foto Dany Bern)	Kodak		7
Digital Imaging	Digital der anspruchsvollen Klasse: Die Polaroid PDC-2000 im Praxistest			10
Digital Imaging	Elektronische Fotografie (Teil III): Auflösung von A bis Z			12
Promotion	In der hybriden Fotografie ist die Selbstentwicklung entscheidend		Ott+Wyss	14
Digital Imaging	Ricoh RDC für Bild- und Tonaufnahmen	Ricoh		15
Digital Imaging:	Widersprüche			15
Digital Imaging	Internet: 580'000 CH-Surfer			15
Fachfotografie	Messeplatz Schweiz 1997			16
Fachfotografie	Polaroid: Neuer Profi-Farbfilm			16
Fachfotografie	broncolor: Neue Generatoren Grafit A			16
Aktuell	Preisgünstig: Olympus Superzoom 800	Olympus		17
Aktuell	Neue APS-Kamera: Yashica Acclaim 300	Yashica		17
Aktuell	Digitale Bilderfassung leicht gemacht			17
Aktuell	APS: Komplettsystem von Hama			18
Aktuell	Polaroid steigt ins APS-Geschäft ein			19
Aktuell	haben Sie Fotointern aufmerksam gelesen? Dann können Sie eine Canon Ixus gewinnen			19
Ausgabe 18/96 - 15.11.1996				
Interview	An wen verkaufen Sie Ihre Firma, Herr Schürch? (Interview mit Oskar + Fritz Schürch, Rudolf Gross)			1
Fotofachhandel	SVPG: Dem Kassensturz gut geantwortet			5
Fotofachhandel	Weniger Fähigkeitsausweise – ein Trend?			5
Fotofachhandel	Perrot liefert Batterien nun auch an den Radio/TV-Handel			5
Fotofachhandel	Stiftung KMU Schweiz			5
Promotion	Die neue Sinarcam – Digitalkamera ohne Kompromisse für höchste Ansprüche		Schmid AG	8
Digital Imaging	Videofilmen wird jetzt digital: Sharp Digital Viewcam VL-DC15			8
Digital Imaging	Digitale Bildverarbeitung auf dem PC Ein neues Hobby für den Fotoamateur			9
Aktuell	Wiedergeburt einer Einzigartigen: Polaroid Spiegelreflex in Neuauflage (SLR 690)			12
Happy Birthday	50 Jahre Weinberger: Schweizer Kameras in der Sicherheitsforschung			13
Professional	Hasselblad 503CW: Neues Spiegelsystem und Winder			15
Professional	Bron: 6x-Profilupe	Broncolor		15
Professional	SCGA: Zwei Praxisseminare (Internet in der Industrie/Colour-Management)			16
Professional	Ilford: Zwei neue sw-Papiere			16
Aktuell	Zwei neue Zoom-Objektive von Nikon (AF Zoom-Nikkor 1:3.5-5,6/24-120mm D IF, 1:2,8/80-200mm D ED)			17
Aktuell	APS-Filme selbst vergrössern (Durst, Profot)			17
Aktuell	: Neue Spiegelreflexkamera (Sigma SA 5)			17
Aktuell	Scanner für APS und Kleinbild (Olympus ES-10)			18

Inhaltsübersicht Fotointern 1996				10
Rubrik	Titel	Marke/Person	Produkt	Seite
Aktuell	Sunpak: Systemblitz mit Leitzahl 40 (PZ4000AF)			18
Aktuell	Neue Leuchtpulte bei Light+Byte			18
Aktuell	Weshalb sind Projektoren schwarz? (Braun Novamat 150)			18
Aktuell	Durst: Neues sw-Vergrößerungsgerät (M 670 VC)			18
Nachruf	Ulrich Schuler ist gestorben			20
Aktuell	Nikon: Zwei neue Kompaktkameras (AF230, EF-300)			20
Aktuell	Mit Fotos kommunizieren: Schnell, einfach, originell			21
Aktuell	Pentax: Superkompaktes 28-200 Zoom	Pentax		22
Aktuell	Preishit: Olympus Superzoom 105	Olympus		23
Aktuell	Die 100-Franken-Frage	Agfa Futura-Film		23

Ausgabe 19/96 - 02.12.1996

Interview	Nikon Image House - ein neues Begegnungszentrum (Interview mit Tatsuro Yoshioka)			1
Leserbriefe	Heckenschütze gegen Fachhandel / zef-Interview: Deplazierte Vorwürfe			5
Fotofachhandel	EG-Richtlinie			5
Digital Imaging	Neues Dateiformat sprengt Grenzen der Digitalfotografie (FlashPix)			8
Aktuell	Henzo: Neuer Geschäftsführer Beat Nydegger			13
Aktuell	Eintauschangebot Leica Minilux	Leica		13
Aktuell	Kompaktkamera Ricoh RZ-105 SF			13
Promotion	Kodak DPS Special (Yves Bourguignon)			
Promotion	Computer- und Videodaten: noch eindrücklicher in der Projektion (Liesegang)		Ott+Wyss	14
Professional	Neue Fachobjektive von Schneider			15
Professional	Printo XL: Neuer Papierprozessor			15
Digital Imaging	Als die Bilder sprechen lernten...	Olympus		17
Digital Imaging	Digitalkameras von Elektronikfirmen			17
Aktuell	Phase One mit neuen Produkten (PowerPhase Rückteil)			18
Aktuell	Fotowettbewerb für Lehrlinge			18
Aktuell	APS mit neuen Markennamen			18
Nachruf	Hermann Seitz ist gestorben			18
Aktuell	Leica M6 Sonderserie: 996 Exemplare			19
Aktuell	Dann können Sie eine Polaroid SLR690 gewinnen			19

Ausgabe 20/96 - 16.12.1996

Interview	Unser Ziel: Digitalkameras mit einfacherer Bedienung (Interview mit Takateru Kobayashi, Olympus)			1
Fotofachhandel	SVPG: Ausbildungsreglement für Fotofachangestellte			5
Fotofachhandel	Neue Zeitschriften im Welschland Flash, MediaExpert etc.			5
Fotofachhandel	Bessere Konsumentenstimmung?			5
Marktübersicht	Die Farbnegativfilme des Weltmarktes			8
Promotion	Kodak Digitalkamera DC25 jetzt mit Blitz und superhellem LCD-Monitor Videonics Title Maker 3000: Titel einfach, aber kreativ gestalten		Schmid AG	10
Aktuell	Seminar: Digital vom Bild zum Druck			11
Aktuell	Neue Zubehörteile von Manfrotto			11
Aktuell	Jetzt als AF- oder MF-Version: Tamron SP 2,8/90 mm Macro			12
Aktuell	Neuer CEO bei Fuji-Europa (Shigetaka Komori)			12
Aktuell	Kodak Entertainment Imaging			12
Aktuell	Neues Labormessgerät (FEM Kunze CCM 1009)			13
Aktuell	Neue APS-Zoomkamera von Braun (AP 360)			13

Rubrik	Titel	Marke/Person	Produkt	Seite
Aktuell	Makro: Umkehring für Canon EOS			13
Aktuell	Weihnachtshit: Pentax MZ-5 mit 28-200 mm Zoom			14
Aktuell	FotoGuide Canon EOS 500 N			14
Aktuell	Preis für APS-Technologie			14
Aktuell	Fotowettbewerb für Lehrlinge			15
Aktuell	APO 200 mm für Mamiya 645			15